

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.1/9. 616.831-005.4. 616.89-008.45

Саноева Матлюба Жахонкуловна,<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Бухарский государственный медицинский институт

г. Бухара, Узбекистан

Намозова Хурмат Жалиловна<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

Республиканский специализированный научно-практический

центр психического здоровья. г. Бухара, Узбекистан

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731001>**АННОТАЦИЯ**

Цель. Определить эмоционально-личностные нарушения у обследуемых пациентов при хронической ишемии головного мозга, оценить их особенности в разных возрастных группах.

Материал и методы. Изучены данные исследования 170 пациентов с ХИГМ (хронической ишемии головного мозга) (мужчин (М) – 84 (49,4%), женщин (Ж) – 86 (50,1%)) на фоне гипертонической болезни (ГБ) и атеросклероза, в возрасте 44-74 лет (средний возраст (СВ) 58,8±1,3 лет). Нейропсихологический профиль оценивался с помощью шкалы тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), госпитальной шкалы тревожности и Депрессии (The Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety – HADS-A) и депрессии (Depression – HADS-D), шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI), Монтгомери-Асберг (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS), самостоятельной оценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression Scale – Z-SDS) и субъективной шкалы оценки астении (MFI-20).

Результаты. В статье приводятся основные механизмы развития хронической ишемии головного мозга и особенности нейропсихологических проявлений. Приводятся данные собственного наблюдения, доказательная база о личностно-эмоциональных изменений у среднего и пожилого возраста у больных с ХИГМ на основании гипертонической болезни и атеросклероза. Полученные результаты исследования сравниваются с группой практически здоровых людей пропорционального возраста.

Выводы. В ходе исследования установлено, что с увеличением возраста происходит нарастание выраженности изменений нейропсихологического профиля у пациентов с ХИГМ.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, эмоционально-личностные расстройства, нейропсихологический профиль, шкала тревожности Спилбергера-Ханина, госпитальная шкала тревожности и депрессии, шкалы депрессии Бека, шкала Монтгомери-Асберг, самостоятельная оценка депрессии Цунга, субъективная шкала оценки астении.

Саноева Матлюба Жахонкуловна,<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бухоро шаҳар, Ўзбекистон

Намозова Хурмат Жалиловна<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

Республика руҳий саломатлик маркази, Бухоро филиали

Бухоро шаҳар, Ўзбекистон

СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИ (СИМ) БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА АСОСИЙ ХИССИЙ ВА ШАХСИЙ ДИСФУНКЦИЯЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ**АННОТАЦИЯ**

Тадқиқот мақсади. Сурункали миё ишемияси билан оғриган турли ёшдаги беморлар гуруҳида руҳий-шахсий бузилишлар ўзига хослигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллари. Хафақон касаллиги (ХК) ва атеросклероз асосида ривожланган сурункали миё ишемияси (СМИ) билан 170 нафар 44-74 ёшдаги бемор ўрганилди, уларнинг ўртача ёши 58,8±1,3. Улар ичида эркаклар 84 (49,4%) нафар, аёллар 86 (50,1%)

нафарни ташкил этди. Нейропсихологик ўзгаришлар Спилбергер-Ханин ташвиш шкаласи (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), госпитал ташвиш шкаласи (The Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety – HADS-A) ва депрессия шкаласи (Depression – HADS-D), Бек депрессия шкаласи (Beck Depression Inventory – BDI), Монтгомери-Асберг шкаласи (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS), Цунг ўз-ўзида депрессияни баҳолаш шкаласи (Zung Self-Rating Depression Scale – Z-SDS) ва астенияни баҳолаш субъектив шкаласи (MFI–20).

Натижалар. Мақолада сурункали мия ишемияси ривожланишининг асосий механизми, нейропсихологик кўринишларнинг хусусиятлари ўрганилган. Хафақон касаллиги (ХК) ва атеросклероз асосида ривожланган сурункали мия ишемияси билан оғриган ўрта ва кекса ёшдаги беморларда рухий-шахсий ўзгаришлар тўғрисида шахсий кузатувимиздаги маълумотлар ва далиллар базаси келтирилган. Тадқиқот натижалари мутаносиб ёшдаги амалий соғлом аҳоли гуруҳи билан таққосланган.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, сурункали мия ишемияси билан оғриган беморлар ёши ошган сари нейропсихологик ўзгаришлар ўзига хос хусусиятлари ва даражага мувофиқ ошади.

Калит сўзлар: сурункали мия ишемияси, рухий-шахсий бузилиши, нейропсихологик зарарланиш, Спилбергер-Ханин шкаласи, госпитал ташвиш ва депрессия шкаласи, Бек депрессия шкаласи, Монтгомери-Асберг шкаласи, Цунг ўз-ўзида депрессияни баҳолаш шкаласи, астенияни баҳолаш субъектив шкаласи.

Sanoeva Matlyuba Jaxonkulovna,

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Bukhara State Medical University

Bukhara, Uzbekistan

Намозова Хурмат Жалиловна

<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

Republican Specialized Scientific and Practical Center for Mental Health

Bukhara, Uzbekistan

ANALYSIS OF THE MAIN EMOTIONAL AND PERSONAL DYSFUNCTIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA (CCI)

ANNOTATION

Purpose. To determine emotional and personal disorders in the examined patients with chronic cerebral ischemia, to evaluate their characteristics in different age groups.

Materials and methods. The data of a study of 170 patients with HCG (cerebrovascular pathology) (men (M) – 84/49.4%, women (W) – 86/50.1%) on the background of hypertension (GB) and atherosclerosis, aged 44-74 years (mean age (SV) 58.8±1.3 years) were studied. The neuropsychological profile was assessed using the Spielberger-Hanin anxiety Scale (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), The Hospital Anxiety and Depression Scale –Anxiety – HADS-A) and depression (Depression – HADS-D), the Beck Depression Inventory Scale (BDI), Montgomery-The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale –MADRS), the Zung Self-Rating Depression Scale (Z-SDS), and the subjective Asthenia Assessment Scale (MFI–20).

Results. The article presents the main mechanisms of development of chronic cerebral ischemia and features of neuropsychological manifestations. The data of our own observation and the evidence base on personality and emotional changes in middle-aged and elderly patients with CHIGM based on hypertension and atherosclerosis are presented. The results of the study are compared with a group of practically healthy people of proportional age.

Conclusions. The study found that with increasing age, there is an increase in the severity of changes in the neuropsychological profile in patients with CHIGM.

Keywords: chronic cerebral ischemia, emotional and personality disorders, neuropsychological profile, Spielberger-Khanin scale, hospital anxiety and depression scale, Montgomery-Asberg scale

Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) – имеют приоритет не только в неврологии, но и в системе здравоохранения в целом, в виду непрерывного прогрессирования, развития серьезных когнитивных дисфункций, необратимых неврологических симптомов, с последующей инвалидизацией населения, и занимает главенствующее место в современной медицине. Анализ заболеваемости при отдельных формах нарушений мозгового кровообращения (НМК) среди всех ЦВЗ, отмечается наиболее частая распространенность хронической ишемии головного мозга (ХИГМ), которая выявляется количеством до 700 человек на 100 000 населения, с учетом удлинения продолжительности жизни, старческого возраста, и часто проведения прижизненной нейровизуализации – МРТ диагностики головного мозга. Доказано, что болезнь чаще встречается у людей более старшего возраста (после 60 лет), однако, частая коморбидность (от лат. со – вместе, morbus – болезнь) нескольких заболеваний, учащение соматической патологии, сердечно-сосудистых катастроф, заболеваний мелких сосудов за последние десятилетие отмечается омолаживание ХИГМ, все чаще встречаясь у более молодых пациентов. При ХИГМ четко прослеживается корреляция между выраженностью неврологической симптоматики, возрастом пациента и когнитивными нарушениями. Данная зависимость отражает возрастные проявления дисфункций сердечной, сосудистой

и других висцеральных систем в общем, воздействующих на состояние и функции головного мозга [1].

На сегодняшний день демографическая ситуация в современном мире характеризуется постоянным и уверенным ростом числа пожилых людей, которому способствует непрерывное развитие профилактической медицины. Согласно определению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «...если доля граждан страны, чей возраст старше 65 лет, превышает 7%, то население страны считается стареющим». Феномен демографического старения имеет большое значение и для современного Узбекистана, где правительством Республики ведется непрерывная борьба за удлинение жизни, для повышения количества здоровых долгожителей, и она приближается к показателям западноевропейских стран (более 20% от всего населения страны). Возраст является один из важнейших факторов риска (ФР) развития большинства острых и хронических заболеваний, который предрасполагает к возникновению коморбидности, и хронической ишемии мозга (ХИМ), наиболее часто встречающуюся патологию среди ЦВЗ [7; 14].

ХИМ – это нарушение перфузии корково-подкорковых связей с прогрессирующим церебральным многоочаговым или диффузным поражением. При ХИМ происходит развитие вторичной дисфункции лобных долей, которая клинически проявляется разнообразными неврологическими,

нейропсихологическими и нейровизуализационными изменениями [1; 2; 9; 16]. Изменения в эмоционально-личностной сфере при ХИМ затрагивают социально-экономическое направление, особенно среди лиц трудоспособного возраста [3; 4]. При декомпенсации ХИМ могут развиваться острые нарушения мозгового кровообращения, что приводит к формированию инвалидизирующей патологии [2;5;17]. Одной из основных причин формирования ХИМ является церебральная микроангиопатия различной этиологии [6;11]. С возрастом постепенно накапливаются заболевания, особенно хронические, снижаются возможности адаптации как к экзогенным, так и к эндогенным воздействиям. У пожилых людей наблюдается склонность к медленно нарастающим, вялотекущим патологическим процессам [7;14]. Клинико-эпидемиологические исследования показывают, что у пациентов старшей возрастной группы на одного больного приходится в среднем от двух до четырех заболеваний, каждое из которых может быть или самостоятельной причиной хронической ишемии головного мозга, или коморбидным фоном для других. Очень часто у пациентов пожилого и старческого возраста трудно выделить один фактор риска хронической ишемии головного мозга, чаще встречаются комбинации двух, а иногда и трех факторов [3;15]. Для таких больных характерно вовлечение в патологический процесс нескольких органов и систем, что может проявляться широким спектром неврологических и соматических нарушений [4;8;18]. В то же время большинство болезней в пожилом и старческом возрасте имеют скудную клиническую картину [5;10]. Не случайно у пожилых больных даже острые нарушения мозгового кровообращения нередко возникают в период ночного сна, при перемене положения тела, после физической нагрузки [6;11]. Факторами, провоцирующими прогрессирование хронической ишемии головного мозга у пожилых пациентов, могут быть колебания атмосферного давления и температуры воздуха, незначительные травмы головы или даже просто падение на улице, острые респираторные инфекции [7;12]. Как известно, в основе развития цереброваскулярных заболеваний лежат возрастные изменения сосудов мозга (артерий, вен, капилляров), метаболизма и трофики нейронов, нейромедиаторных систем и т.д. Именно нарушения метаболических и белоксинтетических процессов в сосудистой стенке и нейронах обуславливают последующие морфологические повреждения – атеросклеротические либо нейродегенеративные поражения, которые становятся фундаментом дальнейшего развития и манифестации того или иного заболевания. Однако не меньшее значение имеет нарушение процессов нейрогуморальной регуляции, в частности сосудистого тонуса и адаптационных возможностей сосудистого русла. Сочетание морфологического и функционального компонентов, их выраженность, соотношение и региональная специфичность определяют предрасположенность к тому или иному заболеванию (например, болезни Альцгеймера). Основным признаком, отличающим сосудистые изменения у лиц пожилого возраста от первично-дегенеративных, является локальность.

Атрофические изменения головного мозга при нормальном старении отмечаются уже после 40 лет у мужчин и после 50 лет у женщин [7;13], а при длительном наличии соматических заболеваний очень часто рано выявляются при компьютерной томографии головного мозга. Хроническая ишемия головного мозга в пожилом возрасте нередко протекает атипично, а потому правильный диагноз ставится не сразу, и адекватная терапия начинается несвоевременно. Современная стратегия лечения нарушений мозгового кровообращения у пожилых пациентов направлена главным образом на коррекцию клинических симптомов. Не следует забывать, что запоздалая фармакотерапия выраженных форм энцефалопатий и деменций не способна устранить необратимые изменения ткани мозга у возрастных больных. Поэтому все большую актуальность приобретают поиск и разработка путей ранней медикаментозной терапии и профилактики цереброваскулярных заболеваний, тесно

сопряженных с проблемой старения. Однако, для адекватной коррекции выявляемых симптомов ХИГМ важно правильно исследовать, и тем более иметь представления о нейропсихологическом, очаговом проявлениях состоянии мозга.

В связи с этим, целью нашего исследования было – определить эмоционально-личностные нарушения у обследуемых пациентов, страдающих ХИМ и оценить их особенности в разных возрастных группах.

Материал и методы исследования. За период с 2022 по 2023 год проанализированы данные 170 пациентов с ХИМ (мужчин (М) – 84 (49,4%), женщин (Ж) – 86 (50,1%) на фоне гипертонической болезни (ГБ) и атеросклероза, в возрасте 44-74 лет (средний возраст (СВ) $58,8 \pm 1,3$ лет). Критериями исключения были возраст моложе 44 лет и старше 74 лет, тяжелые психические, гематологические, онкологические и соматические заболевания, наличие в анамнезе инсультов, черепно-мозговых травм, нейроинфекций, вредных привычек, применение психотропных препаратов, и отказ от участия в исследовании (отсутствие информированного согласия). При более тяжелых случаях заболевания обследование пациентов производилось с помощью близких родственников.

Исследуемых пациентов разделили по возрасту, согласно возрастной категории, принятой ВОЗ (2022) на 2 группы – пациенты в возрасте 42-59 лет (средний возраст) 72 (42,4%), со средним возрастом $46,2 \pm 1,82$ лет, приняты как 1-группа (Gr-1) (М – 34 (47,2%), Ж – 38 (52,8%)); обследуемые в возрасте 60-74 лет (пожилой возраст) 98 (57,6%) пациентов, со средним возрастом $68,4 \pm 2,12$ лет, рассмотренные как 2-группа (Gr-2) (М – 46 (46,9%), Ж – 52 (53,1%)); для группы сравнения выбрали 48 практически здоровых лиц в возрасте от 46 до 62 лет, со средним возрастом $56,4 \pm 2,08$ лет, рассмотренная как 3-группа (Gr-C) (М – 21 (43,8%), Ж – 27 (56,3%)). Всем пациентам выполнено комплексное клиничко-неврологическое обследование с использованием специализированных шкал для исследования психоэмоционального и когнитивного профиля.

Нейропсихологический профиль оценивался с помощью шкалы тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), госпитальной шкалы тревожности (The Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety – HADS-A) и депрессии (Depression – HADS-D), шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory – BDI), Монтгомери-Асберг (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS), самостоятельной оценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression Scale – Z-SDS) и субъективной шкалы оценки астении (MFI-20). В исследовании применяли клиничко-инструментальное обследование (ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных артерий с эффектом Доплера, магнитно-резонансную томографию 1,5 Т в ангиорежиме). С целью исключения кардиальной патологии (ИБС, миокардит, ХСН, кардиодематизм) выполняли электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ).

Основными критериями ХИМ считались признаки дисциркулярной энцефалопатии (ДЭ), где определяли наличие объективных данных нейропсихологического и неврологического дефицита с признаками факторов риска развития цереброваскулярной патологии при выявлении нейровизуализационных изменений сосудистого генеза, в соответствии с имеющимися клиническими проявлениями (Яхно Н.Н., Дамулин И.В., Левин О.С., 2016).

Используя данную классификацию ХИМ, исследуемые пациенты были анализированы по трем взаимно сравнимым группам, соответствующие трем стадиям развития заболевания: в 1-группе (Gr-1) – у 28 (38,9%) пациентов диагностирована 1 стадия ХИМ (ХИМ-1), 37 (51,4%) 2 стадия ХИМ (ХИМ-2), и у 7 (9,7%) пациентов 3 стадия ХИМ (ХИМ-3); во 2-группе (Gr-2) наблюдали – у 12 (12,2%) 1 стадия, 53 (54,1%) – 2 стадия, 33 (33,7%) пациентов – 3 стадия ХИМ. В 3-сравнительной группе (Gr-C) – с 1 стадией ХИМ страдали 41 (85,4%), 2 стадией 7 (14,6%) пациентов (рис. 1).

Рис. 1. Стадии ХИМ у обследуемых больных в сравнительном аспекте

Как видно из рисунка 1, пациентов с ХИМ-1 было достоверно больше в сравнительной группе/Gr-C ($P < 0,01$), также отмечалось практически одинаковое количество пациентов, страдающих ХИМ-2 в группах Gr-1 и Gr-2, достоверно преваляруя по сравнению с Gr-C ($P < 0,01$), ХИМ-3 достоверно преваляровала в Gr-2 по сравнению с Gr-1 ($P < 0,01$), в то время как, в группе Gr-C пациенты с ХИМ-3 не выявлялись.

Согласно международной классификации АСС/АНА Hypertension Guidelines (2021) по степени тяжести и стадии ГБ между возрастными группами различий по количественному принципу не смогли выявить.

Статистическая обработка данных была проведена с использованием пакета математических и статистических компьютерных программ Microsoft Excel 16 (Мас 2021). Для проведения оценки количественных признаков рассчитывали среднее арифметическое значение (M) и среднеквадратическую ошибку среднего (m). Для качественных признаков рассчитывали частоту встречаемости (%) и стандартную ошибку (m%). Для выявления различий средних значений в двух выборках использовался критерий Стьюдента (в случае нормального закона распределения) либо критерий Манна-Уитни (в случае отличия

закона распределения от нормального). При проведении сравнения распределения значений более, чем в два уровня либо сравнения трех и более групп использовали критерий хи-квадрат (χ^2). Нулевую гипотезу о равенстве значений статистических признаков отвергали и различия между сравниваемыми показателями считали статистически значимыми при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе субъективной симптоматики эмоционально-личностных нарушений большинство пациентов обеих групп (Gr-1 и Gr-2) имели расстройства нейропсихологического профиля. При проведении исследования по шкале Спилбергера-Ханина определяли два вида тревожности – личностную (ЛТ) (предрасположенность пациента к тревоге и возможное наличие воспринимать любые ситуации как угрожающие, имея различные, не предсказуемые реакции на каждую из них); ситуативную или реактивную тревожность (СТ/РТ) (субъективно переживаемые эмоции: напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность, как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, может быть разным по интенсивности и динамичности во времени). В таблице 1 показаны изменения психоэмоционального состояния исследуемых пациентов с ХИМ в различных группах (табл. 1).

Таблица 1

Расстройства нейропсихологического профиля по проведенным шкалам (в баллах)

Группа/шкалы	1-группа (Gr-1)	2-группа (Gr-2)	3-группа (Gr-C)
STAI-ЛТ			
ХИМ-1	33,2±1,26	37,6±1,22	31,6±1,18
ХИМ-2	46,7±1,78	48,3±1,86	41,2±1,51
ХИМ-3	24,2±1,13	28,6±1,16	-
STAI-СТ/РТ			
ХИМ-1	31,2±1,17	36,2±1,21	28,6±
ХИМ-2	42,4±1,53	45,3±1,68	37,3±
ХИМ-3	33,7±1,26	26,3±1,14	-
HADS-A			
ХИМ-1	9,10±0,53	9,80±0,52	8,70±0,49
ХИМ-2	12,3±0,68	13,8±0,71	11,8±0,64
ХИМ-3	10,2±0,58	8,6±0,49	-
HADS-D			
ХИМ-1	10,6±0,58	12,3±0,68	7,40±0,42
ХИМ-2	13,6±0,71	14,4±0,76	8,80±0,51
ХИМ-3	16,2±0,89	17,8±0,93	-
BDI			
ХИМ-1	16,7±0,90	19,6±1,06	13,8±0,73
ХИМ-2	21,6±1,12	24,8±1,17	18,2±0,97
ХИМ-3	13,8±0,73	21,6±1,12	-

Z-SDS			
ХИМ-1	58,6±2,13	63,4±3,16	52,8±2,08
ХИМ-2	67,8±2,18	71,4±2,21	57,8±2,11
ХИМ-3	78,4±2,23	78,2±2,23	-

При интерпретации шкалы тревожности Спилбергера-Ханина отметили, что личностную тревогу умеренной степени (31 – 45 балла) наблюдали все обследуемые группы пациентов с ХИМ-1, в то время как, ситуативная тревога беспокоила только пациентов основных групп (Gr-1 и Gr-2). Однако, у пациентов при ХИМ-2 отмечали высокую личностную тревожность у пациентов Gr-1 и Gr-2, в то время как, в контрольной группе она оставалась умеренной. У пациентов с ХИМ-3 в Gr-1 ситуативная тревожность достигала до умеренной степени, тогда как, личностная тревога в основных группах выступала в виде низкой тревожности, скорее всего, которая была связана с низкой самооценкой пациентов в данной стадии заболевания, и требовала особого внимания. В случаях высокой тревожности пациентам необходимо было правильный подбор лекарственных и психокоррекционных процедур.

Анализ госпитальной шкалы тревожности (HADS-A) и депрессии (HADS-D) демонстрировал субклиническую тревогу (8-10 баллов) у пациентов ХИМ-1, как в основной, так и в контрольной группах, тогда как в основной группе (Gr-1 и Gr-2) наблюдалась «клинически выраженная депрессия» (11 и более баллов) в отличие от контрольной. Пациенты с ХИМ-2 в основном страдали «клинически выраженной тревогой и депрессией, в отличие от контрольной группы. При ХИМ 3 стадии в 1-группе отмечалась субклинически выраженная тревога, во 2-группе отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги, в то время как, в обеих группах присутствовала клинически выраженная депрессия, которая требовала фармако-и психокоррекции.

По шкале депрессии Бека, которую пациенты выполняли самостоятельно, а при ХИМ-3 с помощью сопровождающего, было

отмечено, что, по итоговой оценке тестирования, при ХИМ-1 в основной группе (Gr-1 и Gr-2) отмечалась умеренная депрессия (от 10 до 15 баллов), при ХИМ-2 выраженная депрессия (от 20 до 29 баллов), тогда как, при ХИМ-3 в 1-группе отмечалась легкая депрессия, во 2-группе выраженная депрессия, однако, данное заключение для ХИМ-3 принялось как неоднозначная, из-за отсутствия самокритики пациентов в данной стадии заболевания.

Интерпретация шкалы Цунга для самооценки депрессии (англ. Zung Self-Rating Depression Scale) проводился с оценкой уровня депрессии и определения степени депрессивного расстройства. При тестировании учитывали 20 факторов, определенных в самой шкале, через которые имели возможность определить четыре уровня депрессии. В тесте присутствовали десять позитивно сформулированных и десять негативно сформулированных вопросов, каждый из которых оценивали от 1 до 4 балла, по итоговым результатам определили, что в 1-группе при ХИМ-1 пациенты страдали легкой, при ХИМ-2 умеренной, при ХИМ-3 тяжелой степенью депрессии. Во 2-группе – при ХИМ-1 пациенты страдали умеренной, при ХИМ-2 и ХИМ-3 тяжелой депрессией, которые имели статистически достоверную разницу с группой сравнения.

Тестирование по субъективной шкале оценки астении (MFI–20) проводилось исследуемым по 5 категориям (общая астения; физическая (мышечная) астения; пониженная активность; снижение мотивации; психическая (когнитивная) астения). Минимальное значение каждой категории составлял 4 балла, максимальное – 20 баллов (табл. 2).

Таблица 2

Результаты тестирования по субъективной шкале оценки астении (MFI–20)

MFI–20					
Группы	Общая астения	Физич. (мышеч.) астения	Пониж. активность	Сниж. мотивации	Психич. (когнит.) астения
Gr-1	16,3±0,88	13,6±0,78	14,8±0,81	15,4±0,86	14,8±0,81
Gr-2	19,1±1,12	17,6±0,91	18,8±0,98	19,4±1,12	19,8±1,14
Gr-C	8,20±0,53	7,30±0,51	12,4±0,74	9,60±0,58	11,8±0,68

Как видно из таблицы 2, умеренные симптомы астении, пониженной активности, мотивации наблюдались у пациентов 1-группы, тогда как, выраженная симптоматика была характерна для 2-группы. В отличие от них в группе сравнения отмечались легкие астенические симптомы.

В Gr-1 преимущественно отмечали внутреннее беспокойство (62/86,1%), тревогу (57/79,2%), раздражительность (68/94,4%) и эмоциональную лабильность (71/98,6%). В Gr-2 обследуемых чаще беспокоили снижение фона настроения (86/69,4%), тоска (91/92,9%), апатия (74/75,5%), снижение интереса к жизни (88/89,8%), усталость (66/67,3%), эмоциональная лабильность (58/59,2%) и плаксивость (88/89,8%). В Gr-C 46 (95,8%) пациентов предъявляли жалобы на изменения в эмоционально-личностной сфере, где чаще отмечали снижение фона настроения (18/37,5%), усталость (27/56,3%), подавленность (41/85,4%), утрату заинтересованности (32/66,7%), снижение аппетита (12/25,0%) и интереса к жизни (14/29,2%). У пожилых (Gr-2) выявлены депрессивный (59/60,2%) и апатико-депрессивный (36/36,7%) синдромы. При этом в Gr-1 и Gr-2 имели место тревожно-депрессивный (25,0% и 28,6%, соответственно) и астено-невротический (40,7% и 37,8%, соответственно) синдромы, в Gr-C – астено-невротический (16,7%) и апатико-депрессивный (27,1%) синдромы. Данные отличаются среди пациентов молодого, среднего и пожилого возрастов с ХИМ при 1 стадии пациенты в

Gr-1 чаще отмечали легкую депрессию (50-59 баллов), в Gr-2 – умеренную (60-69 баллов) и тяжелую (более 70 баллов) депрессию.

Заключение. Таким образом, у пациентов с ХИМ в среднем и пожилом возрасте встречаются эмоционально-личностные нарушения. При этом в среднем возрасте преобладают тревожные расстройства, которые имеют способность трансформироваться в тревожно-депрессивные, депрессивные и апатико-депрессивные нарушения. В ходе исследования установлено, что с увеличением возраста происходит нарастание выраженности изменений нейропсихологического профиля, которые нашли свои доказательства по проведенным специализированным шкалам у пациентов с ХИМ. Исходя из полиморфности жалоб обследуемых и изменений в их эмоционально-личностной сфере у пациентов с ХИМ, целесообразно диагностировать с помощью специализированных опросников и шкал, проводить комплексное обследование для правильного и своевременного выбора методов фармако- и психокоррекции.

ВКЛАД АВТОРОВ

Х. Ж. Намозова внесла основной вклад в разработку концепции статьи, подготовила текст, и согласна брать на себя ответственность за все аспекты клинического наблюдения. М.Ж. Саноева участвовала в разработке концепции статьи и подготовке текста, принимала активное участие в диагностике, тестировании пациента, подготовки материалов и описании клинического

наблюдения. Все авторы одобрили окончательную версию публикации.

CONTRIBUTION OF AUTHORS

H. J. Namozova made the main contribution to the development of the concept of the article, prepared the text, and agrees to assume

responsibility for all aspects of clinical observation. M.J. Sanoeva participated in the development of the concept of the article and the preparation of the text, took an active part in the diagnosis, patient testing, preparation of materials and description of clinical observation. All the authors approved the final version of the publication.

Список литературы

1. Абдулкадыров К.М., Шуваев В.А., Мартынкевич И.С. Что нам известно об истинной полицитемии (обзор литературы и собственные данные) //Онкогематология. 2015 10 (3). 28–42.
2. Громова О.А., Торшин И.Ю., Калачева А.Г. Тройственный синергизм этилметилгидроксипиридина сукцината, магния и витамина В6: молекулярные механизмы. Неврология, нейропсихология и психосоматика 2017;9(1):42-9
3. Камчатнов П.Р., Евзельман М.А., Морозова Ю.А. Возможности комбинированной терапии пациентов с хроническими расстройствами мозгового кровообращения. Поликлиника 2017;2-2:73-8.
4. Кобалава Ж.Д., Колесник В.Л., Троицкая Е. А. Современные европейские рекомендации по артериальной гипертензии: обновленные позиции и нерешенные вопросы. Клиническая фармакология и терапия 2019;28(2):7-17.
5. Путилина М.В. Нейропептидная терапия хронической ишемии мозга у пациентов пожилого возраста // Неврология и психиатрия №4; 2014; -С. 44-49.
6. Маджидова Ё.Н., Ходжаева Д.Т., Хидоятова Д.Н., Жаббарова С.Б., Ким О.В. Применение холина альфосцерата при лечении больных с хронической ишемией мозга. Неврология. – Ташкент, 2019. - №3 – С. 85-88
7. Clinical guidelines. Senile asthenia. ICD-10: R-54. Age group: 60 and over]. Moscow; 2018. 106 p.
8. Gao Z, Thang H, Liu J, Lau SW, Liu P, Chen ZY, Lee HK, Tipoe GL, Ho HM, Yao X, Huang Y. Cyclooxygenase-2-dependent oxidative stress mediates palmitate-induced impairment of endothelium-dependent relaxations in mouse arteries. Biochemical Pharmacology 2014 Oct;91(4):471-82.
9. Griesshammer M., Kiladjian J.J., Besses C. Thromboembolic events in polycythemia vera. Ann. Hematol. 2019; 98(5): 1071–1082.
10. Davydkin. I. L., Kozlova N. S., Zolotovskaya I.A., Roitman E. V. Hypertension in patients with polycythemia vera: Focus on microcirculation. Arterial Hypertension. 2016. 22(6), P. 610–619.
11. Liisborg C., Hasselbalch H. C., Sørensen T. L. Ocular Manifestations in Patients with Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms. Cancers (Basel). 2020. Mar; 12(3): 573.
12. McFarland D.C., Shaffer K.M., Polizzi H. et al. Prevalence of Physical Problems Detected by the Distress Thermometer and Problem List in Patients with Myeloproliferative Disorder. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2017 Dec; 15(12): P. 1503–1508.
13. Michiels J.J., Berneman Z., Gadisseur A. et al. Aspirin-responsive, migraine-like transient cerebral and ocular ischemic attacks and erythromelalgia in JAK2-positive essential thrombocythemia and polycythemia vera. Acta Haematol – 2015;133(1) – P. 56–63.
14. Oganov RG, Simanenkov VI, Bakulin IG, et al. Comorbid pathology in clinical practice. Algorithms for diagnosis and treatment. Clinical guidelines. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. 2019;18(1):5-66.
15. Scherber R.M., Kosiorek H.E., Senyak Z. et al. Comprehensively understanding fatigue in patients with myeloproliferative neoplasms. // Cancer. 2016 Feb 1;122(3)/ P. 477–485.
16. Tanashyan M. M., Kuznetsova P. I., Subortseva I. N. et al. Chronic and acute cerebrovascular pathology in patients with Ph-negative myeloproliferative diseases. Hematology and Transfusiology. 2016; 61(3): 146–150.
17. Zyrina G V., Slyusar T.A. Clinical and neuroimaging features of chronic cerebral ischemia in polycythemia vera. Medical alphabet. 2021; (3): 58–62. <https://doi.org/10.33667/2078-5631-2021-3-58-62>.
18. Matlyuba Sanoeva, Gulova Munisakhon. Comparative analysis of cognitive function at vascular complications of migraine. Diagnosis and clinical approach // BIO Web of Conferences 121, 03014 (2024) GLSBIA 2024. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412103014>.
19. Salim Davlatov, Rustam Navruzov, Matlyuba Sanoyeva, Dilshod Xudoykulov, Karim Gaziev. Morphometric changes in the walls and lymphoid structures of the colon in radiation sickness // BIO Web of Conferences 121, 03003 (2024) GLSBIA 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412103003>.
20. Matlyuba Sanoeva, Naim A. Shamsiyev, Bakhodirjon T. Amanov et al. Role of SEL1L in the progression of solid tumors, with a special focus on its recent therapeutic potential //Cell Biol Int. 2024;1–17.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000